

Received-Makale Geliş Tarihi 12.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (1276),194-204

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445757

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Koca

<https://orcid.org/0000-0002-3610-2733>

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03470g923>

Gaspar Sanz'ın *Pavanas* Eserinin Farklı Perspektiflerle Yapılmış Klasik Gitar Uyarlamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi¹

A Comparative Analysis of Classical Guitar Adaptations of Gaspar Sanz's *Pavanas* from Different Perspectives

ÖZET

Bu çalışmada, İspanyol gitarist-besteci Gaspar Sanz'ın 1674 yılında yayımlanan *Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española* (İspanyol Gitarı Üzerine Müzik Eğitimi) başlıklı metodunda yer alan "Pavanas" adlı eserin, altı telli klasik gitar için yapılmış olan uyarlamaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Günümüzde konser salonlarında sıkça seslendirilen ve akademik müzik kurumlarında öğretilen Gaspar Sanz'a ait bu eserin pek çok klasik gitar uyarlaması mevcuttur. Gitar alanında yaptığı araştırmalarıyla öne çıkan bir diğer İspanyol gitarist-besteci Emilio Pujol, Sanz'ın ölümünden yaklaşık üç yüz yıl sonra metodun içerisinde yer alan parçaları gün yüzüne çıkararak modern nota sistemine aktarmıştır. Pujol ile başlayan bu süreç, farklı düzenlemelerin yapılmasıyla devam etmekte ve bu sayede Sanz'ın eserleri günümüzde de popülerliğini sürdürmektedir. Ortaya çıkan düzenlemeler detaylı olarak incelendiğinde, birbirinden oldukça farklı bakış açılarının varoluşu dikkat çekmektedir. Bu farklılıklar, icracıya çok sayıda alternatif sunmakla beraber, müzikal yorumlamalara büyük oranda zenginlik katmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz modelinin esas alındığı bu çalışmada, Emilio Pujol başta olmak üzere, Jose de Azpiazu, Narciso Yepes, Abel Carlevaro, John Duarte, Frank Koonce gibi saygın müzisyenlerin, söz konusu eseri klasik gitara uyarlarken hangi yaklaşımları esas aldıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı ise; tüm bu yaklaşımlardan yola çıkarak, icracıların eseri seslendirirken yararlanabilecekleri bütüncül bir veri sunmak ve doğaçlamaya uygun olan bu müziğin özgün ve bilinçli şekilde yorumlanabilmesi için geniş bir perspektif sunmaktır. Benzer çalışmaların yapılması, tarihsel farkındalıklı performans çatısı altında dönemin stilistik özelliklerini daha iyi kavramak ve bu anlayışla günümüz modern klasik gitar tekniğine uygun düzenlemelerin yapılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Gaspar Sanz, Pavanas, transkripsiyon, Barok gitar, beş çift telli gitar

ABSTRACT

This study presents a comparative analysis of the classical guitar transcriptions of "Pavanas," a work featured in the 1674 treatise *Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española* (Music Instruction on the Spanish Guitar) by the renowned Spanish guitarist and composer Gaspar Sanz. Although Sanz's compositions are staple repertoire in modern concert halls and academic curricula, they exist in numerous varied arrangements for the six-string classical guitar. Approximately three centuries after Sanz's death, the Spanish guitarist-composer Emilio Pujol played a pivotal role in reviving these works by transcribing them into modern notation. This transcription process initiated by Pujol has evolved through diverse arrangements, ensuring the enduring popularity of Sanz's music today. A detailed examination of these arrangements reveals significantly different pedagogical and artistic perspectives. While these variations offer performers a multitude of alternatives, they also profoundly enrich the musical interpretation of the work. Adopting a descriptive analysis model within the framework of qualitative research, this study compares the approaches of esteemed musicians such as Emilio Pujol, José de Azpiazu, Narciso Yepes, Abel Carlevaro, John Duarte, and Frank Koonce. The primary objective is to synthesize these varied approaches into a comprehensive dataset for performers, providing a broad perspective that facilitates an authentic and informed interpretation of a musical style inherently suited for improvisation. Conducting such research is essential for better grasping the stylistic nuances of the era under the umbrella of historically informed performance (HIP) and for enabling arrangements that harmonize historical authenticity with modern classical guitar technique.

Keywords: Gaspar Sanz, Pavanas, transkription, Baroque guitar, five-course-guitar

¹ Bu çalışma, Ayşegül Koca tarafından 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde tamamlanan "Gaspar Sanz'ın eserlerinin günümüz teknikleriyle modern gitara uyarlanması" başlıklı Sanatta Yeterlik tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

17. yüzyılın popüler çalgısı olan Barok gitar, dans ve şarkı eşliğinde sıkça kullanılmasının yanı sıra Sanz gibi dönemin önde gelen bestecilerinin solo eserler yayınlaması sayesinde repertuarı kalıcı olmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Barok gitar, folklorik unsurlarla birlikte *rasgueado* gibi tekniklerin kullanımıyla kendine özgü perküsif bir stile sahiptir. Bu özelliğiyle, dönemin getirdiği akımdan farklı bir yöne doğru gelişim göstermiş; Sanz, Corbetta gibi gitaristlerin yazdıkları müziklerle doruk noktasına ulaşmıştır. Dolayısıyla Barok gitar müziğinde diğer çalgılarda var olan bazı müzikal öge ve formlar değişik şekillerde yer almıştır. Dönemin icracıları aynı zamanda bestecidir ve çalgı üzerine metotlar yazmışlardır. Bu müzisyenlerin bestecilik kimliklerinin ön planda olması, yapmış oldukları uyarlamalarda etkili olmuştur. Bu nedenle, yüzyıllardan beri varolan gitarist-besteci geleneği, gitar repertuarının gelişimine de etki etmiştir.

19. yüzyılın başlarından itibaren altı tek telli klasik gitarın yaygınlaşmasıyla birlikte, çalgının teknik ve tınısal imkanları genişlemiş, bunun sonucunda yeni eserler bestelenmeye başlanmış ve farklı çalgılardan düzenlemeler yapılarak mevcut repertuar zenginleştirilmiştir.

Bu çalışmada, Barok gitar eserleri ve metodu ile tanınan İspanyol besteci Gaspar Sanz'ın (1640-1710) beş çift telli Barok gitar için bestelediği *Pavanas* adlı eserinin günümüz klasik gitar için yapılmış uyarlamaları karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bunun sonucunda, geleneksel yaklaşımın yanı sıra, Romantik ve Modern bakış açılarıyla yapılan düzenlemelerin hedeflediği performans anlayışları da tespit edilmiştir.

Çalışmada kullanılan başlıca kaynaklar, Sanz'ın metodu içerisinde yer alan, orijinal adı ile "*Pavanas por la D, con Partidas al Aire Español, Una Giga Inglesa y Bailete francese*" eserinin tablaturu ve söz konusu eserin sonraki dönemlerdeki gitaristler tarafından yapılmış klasik gitar uyarlamalarıdır. Ayrıca Amerikalı araştırmacılar Frank Koonce, James Tyler ve Jerry Willard'ın Barok gitar üzerine yapmış oldukları yayınlardan faydalanılmıştır. Bu yayınlar, Barok gitara dair 21. yüzyılda yapılmış kapsamlı çalışmalardandır.

2. ANALİZ

2.1. Gaspar Sanz

Gaspar Sanz, 1640 yılında İspanya'nın Calanda şehrinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Salamanca Üniversitesi'nde teoloji, felsefe ve müzik üzerine tamamlayan Sanz, daha sonra İtalya'ya giderek ünlü İtalyan besteci Giancomo Carissimi'den org ve teori dersleri almıştır. Sanz'ın İtalya'da geçirdiği bu verimli süreç gitar bestelerine de yansımıştır. Dönemin önde gelen gitaristleri olan Giovanni Paolo Foscari, Giovanni Battista Granata ve Francesco Corbetta'dan haberdar olmasıyla onların çalışmalarını inceleme fırsatı bulmuştur (Wade, 2001, s. 25-27).

Sanz'ın müzikal üretimleri yalnızca yaşadığı döneme ışık tutmamış, 20. yüzyıl İspanya'sında birçok besteciye de ilham kaynağı olmuştur. Nitekim ulusalcılık akımının İspanya'daki öncülerinden Manuel de Falla'nın (1876-1946), 1923'te sahnelenen *El Retablo de maese Pedro* (Pedro Usta'nın Kukla Gösterisi) isimli yapıtında Sanz'ın temasına rastlamak mümkündür. Aynı yıl Paris'te dünya prömiyeri yapılan bu yapıtın sahnelenmesinde Emilio Pujol da sanatçılar arasında yer almıştır (Pujol'un, Sanz'ın eserlerini düzenlemesi de hemen hemen bu yıllara denk düşmektedir). Klavsenin ön planda olduğu bu eserde Falla'nın, önceki eserlerinde görülen Endülüs esintilerinden uzaklaşarak Orta Çağ ve Rönesans kökenine indiği görülmektedir. Aynı akımın temsilcilerinden, aynı zamanda neo-klasik anlayışını benimseyen Joaquín Rodrigo da Sanz'ın müziğinden ilham alan önemli besteciler arasında yer almaktadır. Rodrigo, Sanz eserlerden yapmış olduğu derleme ile günümüzde sıkça seslendirilen *Fantasia para un Gentilhombre* isimli gitar konçertosunu bestelemiştir.

Sanz'ın *Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española* (İspanyol Gitarı Üzerine Müzik Eğitimi) adlı metodu, 17. yüzyılda Barok gitar performansına dair önemli bilgiler içermektedir. Besteci, üç ciltten oluşan bu kitabında, Barok gitarın çalış tekniklerinden akort sistemine, notasyondan armonik yapıya kadar A'dan Z'ye gerekli olabilecek her konuya titizlikle değinmiştir. Fakat Sanz'ın bu özel metodunda bahsettiği teorik, pratik ve teknik gibi içerikler yeni nesil icracılar arasında ne yazık ki pek bilinmemektedir. Dolayısıyla bu durum, Barok gitar müziğinin modern gitardaki icrasını etkilemektedir. Aynı metotta *Pavanas* gibi Sanz'ın çeşitli dans/şarkı formlarında bestelediği çok sayıda eser de yer almaktadır.

Sanz'ın eserleri, metodunun yayınlanmasından itibaren yaklaşık üç asır sonra, İspanyol gitarist-besteci Emilio Pujol'un birkaç farklı seçki yaparak klasik gitara düzenmesiyle günümüze çıktığı söylenebilir. Pujol'un öncülüğünde bu eserler yeniden klasik gitar repertuarında can bulmuş ve sonrasında dikkate değer çalışmalar bunu takip etmiştir.

Dönemin geleneğinde var olan doğaçlama ve belirli formlarda çeşitleme kültürü, Sanz'ın müziğinin en etkili taraflarından biridir. Ancak Barok gitarın fiziksel yapısından farklı olan modern klasik gitarda bu uygulamalar sınırlı kalmaktadır. Klasik gitar performansına etki eden bu özellik, günümüzde farklı anlayışlar ışığında yeni yorum arayış farkındalığını oluşturmuştur. Özgün bir düzenleme ortaya koyabilmek için geçmişte yapılmış düzenlemelerin karşılaştırılması önemlidir.

2.2. Barok Gitarın Tarihsel Gelişim Süreci ve Özellikleri

Alman besteci, teorisyen ve organist olan Michael Praetorius'un 1614-1620 tarihleri arasında yayımlanan *Syntagma Musicum* adlı müzik ansiklopedisinde bahsedilen “dört çift telli gitar” (Rönesans gitarı), tarihte ismi geçen ilk gitar benzeri çalgı olarak kabul edilmektedir. Bu çalgı için *quinterna* ve *chiterna* gibi terimler kullanılmıştır (Tyler, 2002, s. 139). 16. yüzyılın sonlarına doğru “dört çift telli gitar” ve “vihuela” çalgısının popüleritesini artık yitirmeye başlamasıyla “beş çift telli İspanyol gitarı” büyük bir hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde “Barok gitar” olarak adlandırılan beş çift telli gitar, ilk olarak 17. yüzyılda İspanya’da ortaya çıkmış hem aristokrasi hem de halk arasında yaygın olarak kullanılan bir çalgı olmuştur. Barok gitar, çalış rahatlığı ve ses hacminden dolayı çoğunlukla o dönemlerde dans ve şarkıya eşlik etmek için kullanılmıştır.

18. yüzyılın sonlarında altı tek telli Romantik gitarın ortaya çıkmasıyla Barok gitar yavaş yavaş popülerliğini kaybetmiştir. Bu gitar, çalış tekniği ve şekil bakımından gitarın ataları olan vihuela ve dört çift telli Rönesans gitarından oldukça farklıdır. Gövdesinin geniş olması ve tel sayısının artması çalgının tınısal kapasitesini genişletmiştir.

Barok gitarın çalım teknikleri arasında sağ el tekniğine bakıldığında iki temel prensip yer almaktadır. Bu teknikler *punteado* ve *rasgueado* olarak adlandırılır. *Punteado*, telleri çekerek, *rasgueado* ise sağ el parmakların dış kısmıyla birden fazla tele ritmik olarak vurma tekniğidir (Koonce, 2006, s. 12).

Barok gitar, İngilizce kaynaklarda *five-course-Baroque guitar*, İspanyolca kaynaklarda ise *la guitarra de cinco órdenes* olarak adlandırılmıştır. Buradaki *course* ve *órdenes* sözcükleri çift olarak bağlanan tel gruplarını ifade etmektedir. İstisnai olarak Mi teli (en tiz olan tel) tek olarak tercih edilmektedir. Entonasyon sebebiyle tek bırakılan bu tele, Fransızca kökenli bir kelime olan *chantarelle* (şarkı söyleyen) adı verilmiştir. Barok gitarda kullanılan üç temel akort sistemi şu şekildedir:

Tablo 1. Ekollere Göre Barok Gitar Akort Sistemi

İspanyol Akort Sistemi	
İtalyan Akort Sistemi	
Fransız Akort Sistemi	

Sanz, başparmağın melodi çalımında daha işlevsel olduğunu düşündüğü için İtalyan akort sistemini tercih etmiştir. Bu sistem, aynı zamanda da *campanela*² tekniğine en uygun olandır. Barok gitarın akort sistemi ve tel dizilimi, gelenekler doğrultusunda farklılık göstermektedir. Bir kesim, tel gruplarının tamamını ünison olarak akortlamayı tercih ederken diğer kesim, enstrümana tını zenginliği ve ses hacmi katmaya olanak sağlamak amacıyla dördüncü ve beşinci tel gruplarını oktav olarak akortlamayı tercih etmişlerdir.

² İtalyanca’da “küçük çanlar” anlamına gelen *campanela*, ardışık seslerin farklı tellerde çalınması suretiyle tınların iç içe geçirilerek birbirine karışmasını sağlayan bir tekniktir (Koonce, 2006, s. 12). Barok gitarın akort sisteminin bu tekniğe elverişli oluşu, aynı pozisyon içerisinde çalınan dizilerin arp etkisi ile daha akışkan duyulmasını sağlamaktadır.

Özellikle dans/şarkı eşliği ve *basso continuo* (sürekli bas) için oktav kullanımı bu akort sistemi ile çok daha elverişli hale gelmektedir. İspanyol sistemine göre birinci, ikinci ve üçüncü teller ünison olarak kullanılırken dördüncü ve beşinci teller oktav olarak akortlanmaktadır. Sanz'ın ayrıca üçüncü teli de oktav olarak akortladığı bazı kaynaklarda yer almaktadır. Üstten iki tel oktav akortlandığında pes olan sese *bourdon* denmektedir. *Bourdon* kullanmak, *rasgueado* tekniğinin ağırlıkta olduğu icralarda armoni zenginliği bakımından yarattığı etkiden dolayı avantaj sağlamaktadır. Antonie Carre, Francesco Corbetta, Robert de Visee gibi dönemin önde gelen bestecileri, Re telinde *bourdon* kullanımını önermektedir (Murphy, 1970, s.55).

Bu dönemde yazılmış olan eserler, günümüz modern gitara uyarlanırken birtakım problemlerle karşılaşmaktadır. Barok gitar çalgısının çift telli oluşu, dördüncü ve/veya beşinci tellerin ekolüne göre oktav olarak akort edilmesi, dönem eserlerinin modern gitardaki icrasında karmaşıklığa neden olmaktadır. Eserlerin hangi akort sistemine göre bestelendiği tablaturdan açıkça anlaşılabilir değildir. Ancak literatüre dayanan bilgiler sayesinde, bestecinin akort sistemi tercihiyle ilgili fikir edinmek mümkündür. Örneğin, tablaturda beşinci çizgide yer alan rakamlar modern klasik gitar ile çalındığında seslerin oktav mı, yoksa ünison mu tınlayacağına yönelik icracı, ancak tahmin yürüterek ve deneyerek bir tercihte bulunabilir.

2.3. Pavanas Eserinin Karşılaştırılmalı Analizi

Pavan (*pavane*) dansının kökenine dair iki farklı görüş öne çıkmaktadır. Bazı araştırmacılar etimolojik olarak bu sözcüğün *pava*'dan türediği görüşündedir. Kuzey İtalya'da bir şehir olan Padua'nın yerel lehçesindeki ismi *Pava*'dır. Bu bağlamda *Alla paduana* ifadesi ise, "Padua stilinde" anlamı taşımaktadır. Öte yandan, birçok araştırmacı *pavan* ifadesinin, İspanyol etimolojisinde tavuskuşu anlamına gelen "pavon" dan geldiği kanısındadır. Dansın saygın, temkinli ve ciddi bir tavırla sergilenmesine bağlı olarak bu benzetmenin yapıldığı düşünülmektedir (Koonce, 2006, s.39). 1546 yılından 18. yüzyılın ortalarına kadar *pavaniglia* armonik düzeninde sayısız eser bestelenmiştir. Bu eserlere örnek olarak 1578 yılında İspanyol besteci Antonio de Cabezón'un *Pavana Italiana* olarak adlandırdığı eseri gösterilebilir. Sanz ise bu armonik düzeni eserinde, geleneksel 16 ölçülük form içerisinde tema ve iki varyasyon (*diferencias*) şeklinde kurgulamıştır (Tyler, 2011, s.33).

1886'da dünyaya gelen İspanyol besteci Emilio Pujol, döneminin önde gelen besteci ve gitaristlerinden olan Francisco Tarrega'nın öğrencisi olmuştur. Klasik gitarın hem teknik hem de müzikal anlamda sınırlarını zorlayarak üst bir noktaya taşıyan Tarrega, gitar tarihinin yenilikçi figürlerinden biridir. Tarrega'nın müzikal dili, İspanyol Romantizmi ile halk ezgilerinin mükemmel bir sentezidir. Sağ el tırnak kullanımı başta olmak üzere vuruş açısı, tutuş ve pozisyon gibi teknik konuların dışında klasik gitar icrasına getirdiği yenilikçi Romantik yaklaşım, Pujol gibi birçok önemli gitaristi de etkilemiştir. "Tarrega ekolü" olarak adlandırılan bu Romantik anlayış, günümüze kadar devam etmiştir. Altınörs'e (2023, s.185) göre Romantik gitar performans anlayışı şu maddelerle ifade edilmektedir:

1. Romantik dönemin genel özelliklerine paralel doğrultuda duyguların daha ön planda olduğu, serbest, öznel performans anlayışı
2. Genel olarak gitarist-besteci geleneğinin ve besteciliklerinin transkripsiyonlara etkisi
3. Duate açıdan sol elde yatay hareketlerin, barelerin tercihi ile zorlayıcı ve riske girerek çalım
4. Legato, glissando, portamento, harmonik, pizzicato gibi tekniklerin sık kullanımı
5. Temponun, müzikal ifadenin etkisini artırmak amacıyla serbest kullanımı
6. Transkripsiyonu yapılan eserlerin orijinal gitar eseri gibi tınlatılması.

Pujol, gitar literatürüne kazandırdığı önemli bestelerinin yanı sıra didaktik ve müzikolojik çalışmaları ile günümüze ışık tutmuştur. *Escuela Razonada de la Guitarra* ismini verdiği dört ciltlik metot, günümüzde gitar eğitiminde belki de en sık başvurulan metotlar arasındadır.

Pujol'un aranjörlük kimliği en az bestecilik kimliği kadar önemlidir. Özellikle 16 ve 17. yüzyıllara ait vihuela, dört ve beş çift telli gitar müziğine karşı ilgisi, yapmış olduğu çok sayıda Rönesans ve Barok dönem düzenlemelerine bakıldığında anlaşılabilir. Erken Dönem müziklerini, sanki klasik gitar için bestelenmiş gibi büyük bir ustalıklarla uyarlayarak günümüz klasik gitar repertuarına çok sayıda eser kazandırmıştır. Sanz'ın eserlerinin günümüzde daha fazla tanınmasında büyük rolü olan Pujol, bestecinin metodundan aldığı eserleri derleyerek birkaç farklı seçki oluşturmuş ve konser programlarında seslendirilmeye elverişli hale getirmiştir. Pujol ile başlayan bu süreç, Regino Sainz de la Maza (1896-1981), Karl Scheit (1909-1993), Jose de Azpiazu (1912-1986), Abel Carlevaro (1916-2001), John Duarte

(1919-2004), Narciso Yepes (1927-1997), Pepe Romero (1944), Frank Koonce (1948), Carlos Bonell (1949) ve Jerry Willard (1960), Ayşegül Koca (1989) gibi isimlerin farklı yaklaşımlarla yaptıkları düzenlemeleri ile günümüze kadar devam etmektedir.

Bu çalışmada Sanz'ın *Pavanas* eserinin tablatur yazısı referans alınmıştır. Karşılaştırılan düzenlemeler şunlardır:

1. Emilio Pujol
2. Jose de Azpiazu
3. Frank Koonce
4. Abel Carlevaro
5. John Duarte
6. Jerry Willard.

İngiliz besteci ve gitarist John W. Duarte'nin yayımladığı *Five Pieces* adlı beş parçadan oluşan seçkisinin ilk sırasında *Pavanas* eseri yer almaktadır. Duarte (1981: 2), Barok gitar müziğinin günümüz klasik gitara uyarlanması özellikle partiyon yazımı (*voice-leading*) ve ses aralığı (*register*) bakımından çeşitli zorluklar barındırdığına dikkat çekmektedir. Duarte'nin düzenleme prensiplerinin en başında orijinal kaynağa mümkün olduğunca sadık kalarak, eserin armonik yapısını bozmadan nota eklemeler yapması gelmektedir. Ayrıca, modern klasik gitarın sunduğu geniş ses aralığından ölçülü şekilde faydalanarak Barok gitarın özünde varolan şeffaf dokuyu ve sade tınıyı korumayı amaçlamaktadır. Duarte edisyonunun en başında, yoruma dair oldukça detaylı ifadeler kullanılmıştır. Teknik ve müzikal ifade için Sanz'ın kullandığı orijinal süsleme sembollerine bağlı kalmış ve bunun için özgün semboller tercih ederek icracıya yönelik detaylı açıklamalar sunmuştur.

Uruguaylı besteci ve gitarist Abel Carlevaro'nun *Suite de Antiguas Danzas Españolas* (Eski İspanyol Dansları Süiti) ismini verdiği seçkide ise altı parça yer almaktadır. *Pavanas*'ın da yer aldığı eserlerin tamamı orijinal tonda iken yalnızca *Pavanas*, La minör'den Re minör'e transpoze edilmiştir. Böylelikle süit içerisindeki tüm parçalar Re Majör ya da Re minör olarak çalınabilmektedir. Düzenlemeler Barok gitardan modern gitara yalnızca uyarlanmamış, yeniden besteleme (*recomposing*) tekniği ile aranje edilmiştir.

Pavanas por la D eserinin tamamı *punteado* tekniğinden oluşmaktadır. Oldukça gösterişli bir dans olan pavan, oturaklı ve ağırbaşlı bir yorum gerektirmektedir. Bu eser, *pavaniglia* adı verilen bir armoni düzenine dayanmaktadır. Eserde yer alan dizons sesler parçaya ayrı bir hava katmaktadır. Eserin başlığında yazan "D" harfi eserin tonalitesini temsil etmektedir. Bu harf günümüz müzik teorisinde Re notasını ve/veya Re Majör'ü ifade ediyor olsa da aslında *alfabeto*³ sistemindeki La minör tonuna işaret etmektedir. Eseri iki ayrı kısımda incelemek mümkündür: İlk bölümde dans ezgisi duyulmaktadır, ikinci kısımda ise başta duyulan ezgi *campanela* tekniği kullanılarak doğaçlamaya uğratılmıştır. Bazı edisyonlarda bu bölüme yer verilmemiştir. Süslemeler genellikle ağır olan ilk vuruşlarda yapılır (Tyler, 2022, 33-97). Eserinin orijinalinde oldukça az süslemeler yer almaktadır. Tril ve mordan ara seslerde yalnızca birer kez kullanılırken, vibrato işaretleri net bir şekilde besteci tarafından verilmiştir. Koonce'un edisyonunda tüm bu direktifler bire bir, olduğu şekilde yazılmış ve bunun haricinde parçanın uygun yerlerine fazladan tril yerleştirilmiştir. Ancak bu süslemeleri Koonce, notalarla yazmak yerine orijinal yazıma sadık kalarak Sanz'ın kullandığı işaretleri yerleştirmiş, trillerin uzunluğunu ise yorumcuya bırakmıştır. Koonce ve Azpiazu parçanın ölçü birimini Sanz'ın el yazmasında olduğu gibi sebare verirken, diğerleri 4/4'lük yazmıştır.

³ Akor şifrelerinin harflerle Barok gitar tablaturunda gösterilme yöntemi.

Tablo 2. Pavanas Eserinin Farklı Edisyonlarının Karşılaştırılmalı Görünümü

Pujol (1967)	
Koonce (2006)	
Willard (2006)	
Carlevaro (1974)	
Azpiazu (1963)	
Duarte (1981)	
Sanz (1973)	

Willard edisyonunda ise tablatur ve modern porte birlikte gösterilmektedir. Tablatur yazısının hemen üzerindeki porte, modern klasik gitardaki pozisyon karşılığına denk gelen sesleri ifade etmektedir.

Barok gitarda kullanılan oktav akortlama durumu göz önüne alındığında, bas partisinde yer alan seslerin aslında aynı anda tizden de duyulabileceğini düşünmek, düzenlemelere olan yaklaşımı etkileyen önemli bir faktördür.

Diğer düzenlemeler arasında yalnızca Carlevaro'nun, eseri Re minör tonuna transpoze ettiği görülmektedir. Ayrıca altıncı tel Re'ye akortlandığı için oktav genişliğinden faydalanmak mümkün hale gelmiştir.

Tablo 1'de görülen bazı edisyonlarda parçanın karakterine dair farklı ifadeler kullanıldığı dikkat çekmektedir. Azpiazu, metronom odaklı yaklaşımla *moderato*, Carlevaro melankolik ve dramatik vurgu vermek için "kederli" anlamına gelen *mesto*, Pujol ise "görmekli" anlamında *maestoso* ifadelerini kullanmayı tercih ederken Koonce, Duarte ve Willard, form bilgisine dayalı olarak herhangi bir terim kullanmamıştır.

Süslemelere bakıldığında tril tüm edisyonlarda, yalnızca ikinci ölçüdeki ara seste ve temanın tekrar edildiği 34. ölçüde kullanılmıştır. Pujol ve Carlevaro tril süslemesini, işaret kullanmak yerine açılımını yazmayı tercih etmiştir.

Azpiazu, orijinal tonaliteyi kullanmayı tercih etmiştir. Ölçü birimi olarak sebare kullanmıştır. İlk akorda dördüncü telde Mi sesini ekleyerek biraz daha gösterişli bir başlangıç yakalamıştır. İkinci akorda ise tiz Do yerine La koyarak akorun birinci çevrimini tınlatmıştır. İkinci ölçünün ilk akorunda ise Si sesini atmıştır. Azpiazu'nun ikinci ölçüden sonra bas partisinde kalın seslere ağırlık verdiği dikkat çekmektedir. İkinci ölçünün ikinci vuruşu ve üçüncü ölçünün son vuruşunda legato kullanılmıştır. İkinci ölçüde Mi-Re-Do seslerini kapalı, Si sesini ise açık telden alarak farklı bir duate oluşturmuştur.

Duarte de orijinal tonaliteyi tercih etmiş ve yazım olarak neredeyse Koonce gibi sade bir yazım kullanmıştır.

Parça içerisinde legato kullanımı pek sık olmasa da bazı edisyonlarda farklı pasajlarda görülmektedir.

Şekil 1'de görüldüğü gibi Koonce, altıncı ölçüdeki Sol'u katlayarak bas ses eklemiştir. 11 ve 12. ölçüde ise bas partisini bir oktav kalın alarak ses hacmini artırmıştır. Notasyon olarak soprano, bas ve blok akorlar eklemiştir.

Şekil 1. Pavanas. Koonce edisyonu (2006). Ölçü 4-12.

Carlevaro ise Şekil 2'de görüldüğü üzere dördüncü ölçüden yedinci ölçüye dek devam eden melodiyi yedinci ölçüden itibaren bas partisine almıştır. Böylelikle sekizinci ve dokuzuncu ölçülerde bas hattı giderken sopranoda Do ve La sesleri de ona eşlik etmiştir. Akor çevrimleri değişmiş ve armoni zenginleşmiştir. Carlevaro, dördüncü ölçüde Mi'yi boş telden alarak beşinci pozisyona geçişi kolaylaştırmıştır. Benzer bir duate sekizinci ölçünün ikinci vuruşunda da kullanılmıştır. Parça içerisinde *crescendo* ve *ritardando* gibi yönlendirmelerin yanı sıra köprü üzerinde çalımı ifade eden *poco metalico* (biraz metalik) gibi modern klasik gitar literatüründe sıkça kullanılan nüans terimlerine de yer verdiği görülmektedir.

Şekil 2. Pavanas. Carlevaro edisyonu (1974). Ölçü 4-12

Şekil 3'e bakıldığında Azpiazu'nun melodiyi soprano, alto ve bas olarak ayrı partilere dağıttığı açıkça görülmektedir. Böylelikle melodi sopranoda devam ederken beşinci ölçünün ara partisinde görülen Do-La-Si-Do sesleri temayı duyurmaktadır. Azpiazu bu ölçünün ikinci vuruşuna bas olarak Sol majörün beşinci derecesi olan Re'yi eklemiştir. Aynı şekilde diğer ölçülerde de armoniyi destekleyen bas sesler dikkat çekmektedir.

Şekil 3. Pavanas. Azpiazu edisyonu (1963). Ölçü 4-12

Koonce'un düzenlemesinde 16. ölçüde birinci derecenin üçlüsünü kullanmıştır. Şekil 4'te görülen cümle sonundaki bu akor, Sanz'ın da belirttiği gibi vibrato yaparak çalınmalıdır.

Şekil 4. Sanz, Pavanas. Koonce edisyonu. Ölçü 12-16.

Aynı pasajın görüldüğü Şekil 5'te Azpiazu, süslemeyi yalnızca 13. ölçüde tercih etmiştir. Güçlü ve zayıf zamanlara denk gelen sekizlik notalarda kullandığı legato'lar ile melodi hattını yumuşatarak artiküle etmiştir. Özellikle tril üzerinde yer alan legato tekniği alışılmışın dışında bir kullanımdır. Parçanın başında olduğu gibi Azpiazu, 14. ölçüde yine akor seslerinin tamamını kullanmıştır. Aynı ölçünün ikinci vuruşunda ise soprano partisine La sesini ekleyerek melodik hatta yeni bir ezgisel varyasyon oluşturmuştur.

Şekil 5. Pavanas. Azpiazu edisyonu (1963), Ölçü 12-16

Eserde ilk çeşitlenimin duyulduğu 16-26. ölçülerde Carlevaro'nun, polifoniye zenginleştirerek farklı bir şekilde kullandığı Şekil 6'da açıkça görülmektedir. Carlevaro, 22. ölçüde soprano partisini bir oktav pes almıştır. 26. ölçüde ise cümle beş sesli Re minör akoru ile son bulmaktadır.

Şekil 6. Pavanas. Carlevaro edisyonu (1974), Ölçü 16-26

Eserin sonunda *Endülüüs kadansı* olarak da adlandırılan akor yürüyüşü görülmektedir. Sanz bu yürüyüşte, birinci telde Barok gitarın süsleme tekniklerinden biri olan *extrasino* bağ tekniğini kullanmıştır. Bas seslerin ön plana çıkabilmesi için vibrato çalınması istenmiştir. Sanz'ın bu kullanımını direkt alan Willard'ın düzenlemesi Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7. Pavanas. Willard edisyonu (2006), Ölçü 26-32

26 ve 27. ölçülerde soprano partisindeki bu motif için Carlevaro, Şekil 8'de görülen parmak numaralarına alternatif olarak iki farklı öneride bulunmuştur (Bkz. Tablo 3).

Şekil 8. Pavanas. Carlevaro edisyonu (1974). Ölçü 26-32

İlk seçenekte seslerin daha keskin duyulması için legato'ları kaldırmış, ikinci seçenekte ise üçleme arpej kullanarak doğaçlama prensibi ile farklı bir ritmik motifi icracıya sunmuştur. Eserin orijinalinde kullanılan vibrato ibaresi Carlevaro edisyonunda görülmemektedir.

Tablo 3. Pavanas. Carlevaro edisyonu. Ölçü 26-28

Birinci Tekrar	İkinci Tekrar

32-48. ölçüler arasında bulunan bölüm, Koonce gibi otantik anlayış benimseyen edisyonların dışında diğer edisyonlarda yoktur. *Campanela* tekniği kullanılan bu pasajı orijinaline yakın seslendirebilmek için tablaturdan farklı olarak sol el için Tablo 4'te görüldüğü gibi farklı pozisyonlarda duateler tercih etmek gerekmektedir. Willard örneğinde görüldüğü üzere yalnızca tablatur notasyonu bire bir referans alındığında bu pasaj, modern gitarda oktav farklılığına yol açacağı için dizisel duyumdan tamamen uzak, birbirinden kopuk bir yapı oluşacaktır. Dolayısıyla Barok gitarda hedeflenen melodik hattın ortaya çıkarılabilmesi için Koonce veya Duarte'deki gibi bir duate tercihinin, orijinale sadakat anlamında doğru olacağı söylenebilir. Bu nedenle bu eseri icra edecek gitarist, öncelikle seslerin Barok gitardaki tınısını göz önünde bulundurmalı ve daha sonra sesleri uygun oktava aktarmalıdır.

Koonce ve Duarte söz konusu pasajda *campanela* etkisini iki farklı şekilde yakalamıştır; Duarte, sesleri birbiri içerisine geçirebilmek için büyük çoğunlukla aynı telde en fazla iki nota çalınabilecek kullanmıştır. Koonce da benzer bir anlayış sergilemiş, akıcılığı ikili ve üçlü legatolar ile *campanela* tekniğini birleştirerek yakalamıştır.

Tablo 4. Campanela Tekniği Kullanılan Pasaj

Sanz (1973)	
Willard (2006)	
Duarte (1981)	
Koonce (2006)	

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma kapsamında Sanz'ın *Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española* adlı metodunda yer alan La minör tonundaki *Pavanas* eserinin klasik gitar için olan uyarlamaları ele alınmıştır. İnceleme sonucunda, bu eserleri düzenleyen modern gitaristlerin farklı anlayışlar ortaya koyduğu anlaşılmıştır. Otantik bir anlayış sergileyen Willard, Duarte ve Koonce, Sanz'ın orijinal tablatur yazısına olabildiğince sadık kalmıştır. Bu edisyonlar, Barok gitar performansına dayalı, tarihsel farkındalık prensibiyle ve müzikolojik bilginin etkin olduğu düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler Barok gitar tınısının modern klasik gitara aktarımında kaynak niteliğindedir.

Carlevaro gibi bestecilik kimliği de olan gitaristler bu esere *recomposing* anlayışıyla yaklaşmış, modern armonik dokular ve doğaçlamalar ile yapısal genişletmeler yaparak kendi yorumunu katmayı tercih etmiştir. Diğer taraftan Sanz'ın eserlerini modern gitara uyarlamış ve bu konuda öncülük yapmış olan Pujol, bestecilik yönü kuvvetli olmasına rağmen *recomposing*'den ziyade eserlerin birçoğunu orijinaline yakın bir şekilde düzenlemiştir. Altı telli klasik gitarın ses aralığı ve tınısal özelliklerini de düzenlemelerinde kullanan Pujol, özellikle melodiyi seslendirirken aynı tel üzerinde yatay parmak

numaralandırılmalarına yönelmiştir. Pujol'un bestelerinde görülen Tarrega Romantizmi etkisinin, tüm bu bulgular ışığında düzenlemelerine de yansıdığı görülmektedir. Günümüzde hala Pujol'un bu uyarlamaları ilgi görmekte, konser salonlarında sıkça seslendirilmekte ve konservatuar müfredatlarında kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, Barok Dönem müziğinde doğaçlamanın ön planda olması, bu eserlerin klasik gitar adaptasyonlarında yorumcuya özgürlük alanı sağlamaktadır.

Sanz'ın müziğinin yaygınlaşması ve giderek klasik gitar repertuarında daha çok yer alması için yeni ve özgün transkripsiyonlar yapılabilir. İcra sırasında doğaçlamalar eklenerek eser daha da zenginleştirilebilir. Barok dönemde doğaçlamanın geniş bir alan kapsıyor oluşu, bu müziklerin klasik gitar adaptasyonunda da özgürlük alanı sağlamaktadır. Her ne kadar karakter, tını ve performans teknikleri bakımından Barok gitardan farklı olsa da modern gitarda bu müziğin icrası, yaratıcılık ve tarihsel farkındalıkla birleştiğinde nitelikli sonuçlara ulaşmak mümkündür. Özgün düzenlemeler üretmek hem icracının gelişimi hem de bu müzikle ilgilenen gitaristlere referans oluşturmak için oldukça önemlidir.

Sanz'ın müziğini modern gitara düzenlemek isteyen gitaristler mutlaka Barok gitarın akort sistemini teorik olarak göz önünde bulundurmalıdır. Performans tekniklerini ve icrasını daha iyi kavrayabilmek için en iyi yol bir Barok gitar elde etmektir. Barok gitar müziğine stil olarak tarihsel farkındalıkla bir anlayışla yaklaşabilmek için Gaspar Sanz'ın metodu başta olmak üzere aynı dönemlerde basılmış metotları incelemek dönemin performans pratikleri hakkında somut bilgiler sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Altınörs, K. (2023). Enrique Granados'un piyano eseri İspanyol dansı no. 5'in gitar ve keman-piyano uyarlamalarının karşılaştırmalı analizi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(140), 179-203. <http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.68525>
- Azpiazu, J. (1963). *Pavanas*. Symphonia Verlag AG.
- Carlevaro, A. (1974). *Gaspar Sanz: Pavanas (Guitar Series No. 2, Revisión y Digitación de Abel Carlevaro)*. Barry Editorial.
- Duarte, J. W. (1981). *Five pieces for guitar*. Universal Edition.
- Koca, A. (2021). *Gaspar Sanz'in eserlerinin günümüz teknikleriyle modern gitara uyarlanması*, [Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi], Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Koonce, F. (2006). *The Baroque guitar in Spain and the new world*. Mel Bay Publications.
- Murphy, S. (1970). The tuning of the five-course guitar. *The Galpin Society Journal*, Vol. 23, 49-63.
- Pujol, E. (1928). *Gaspar Sanz, Pavanas pour guitare seule*. Max Eschig, M.E.2097.
- Sanz, G. (1973). *Instrucción de Música Sobre la Guitarra Española*. Editions Minkoff. (Orijinal çalışma 1674 yılında yayımlanmıştır).
- Tyler, J. (2011). *A guide to playing the Baroque guitar*. Indiana University Press.
- Tyler, J. ve Spaks, P. (2002). *The guitar and it's music: From the Renaissance to the Classical Era*, Oxford University Press.
- Wade, G. (2001). *A concise history of the classic guitar*. Mel Bay Publications.
- Willard, J. (2006). *The complete works of Gaspar Sanz (Vol. 1)*. AMSCO Publications.